

Etapas da Profissiografia¹

Carlos Manoel Lopes Rodrigues²

1. Delimitação do Objetivo da Profissiografia

- Definir claramente **para que** o perfil profissiográfico será utilizado:
 - Seleção de pessoal
 - Avaliação psicológica
 - Desenvolvimento e capacitação
 - Gestão de riscos (operacionais, psicossociais, legais)
- Delimitar o **nível de decisão** que o perfil irá subsidiar
- Evitar construção de perfis genéricos ou desvinculados da finalidade

2. Análise do Contexto Organizacional

- Caracterização da organização:
 - Setor de atuação
 - Porte e estrutura
 - Grau de formalização dos processos
- Identificação de:
 - Cultura organizacional
 - Exigências regulatórias e legais
 - Grau de exposição a riscos
- Compreensão do contexto no qual o cargo está inserido

3. Identificação do Cargo e de sua Função

- Denominação formal do cargo
- Posição hierárquica
- Área de vinculação
- Relações de subordinação e interface
- Finalidade do cargo dentro da organização

¹ Material didático desenvolvido para atividades do Grupo de Pesquisa RiSCO – Risco, Saúde, Clima & Organizações (dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/7156499331675518), com finalidade exclusivamente formativa. contato.riscos@pesquisarisco.com

² prof.carlos.manoel@gmail.com

4. Levantamento das Atividades e Tarefas

- Descrição detalhada das atividades:
 - Técnicas
 - Operacionais
 - Analíticas
 - Administrativas
- Frequência e complexidade das tarefas
- Identificação de tarefas críticas e não críticas
- Diferenciação entre tarefas rotineiras e excepcionais

5. Análise das Condições de Trabalho

- Jornada e ritmo de trabalho
- Pressão por prazos e metas
- Grau de previsibilidade das demandas
- Exposição a informações sensíveis
- Condições ambientais e organizacionais
- Impacto do erro na organização

6. Análise das Interfaces e Relações de Trabalho

- Interações internas (equipes, gestores, outras áreas)
- Interações externas (clientes, auditorias, órgãos reguladores)
- Nível de exigência comunicacional
- Situações de negociação, conflito ou pressão

7. Grau de Autonomia e Responsabilidade

- Nível de autonomia decisória
- Tipo de decisões tomadas
- Consequências de decisões inadequadas
- Responsabilização técnica, legal ou ética

8. Identificação das Exigências Cognitivas

- Tipos de raciocínio predominantes
- Atenção concentrada e sustentada
- Memória de trabalho
- Capacidade analítica e de julgamento
- Necessidade de aprendizagem contínua

9. Identificação das Exigências Emocionais

- Exposição a pressão e cobrança
- Necessidade de controle emocional
- Tolerância à frustração
- Lidar com erros, auditorias e questionamentos
- Gestão de estresse ocupacional

10. Identificação das Exigências Comportamentais

- Padrões de comportamento esperados
- Postura ética e profissional
- Organização, planejamento e confiabilidade
- Comunicação técnica e assertiva
- Capacidade de seguir normas e procedimentos

11. Consolidação do Perfil Profissiográfico

- Integração das informações levantadas:
 - Atividades
 - Condições
 - Exigências
- Redação clara e objetiva do perfil
- Evitar linguagem clínica ou patologizante
- Garantir coerência interna do documento

12. Definição dos Critérios Psicológicos a Avaliar

(etapa posterior, derivada da profissiografia)

- Tradução das exigências em **características psicológicas relevantes**
- Definição do que é:
 - Essencial
 - Desejável
 - Não pertinente
- Justificativa técnica para cada critério
- Alinhamento com a finalidade da avaliação

13. Seleção de Métodos e Instrumentos

- Escolha de instrumentos adequados aos critérios definidos
- Verificação de validade, precisão e adequação ao contexto

- Compatibilidade com o público-alvo
- Restrições éticas e legais (SATEPSI)

14. Revisão Técnica e Validação Interna

- Revisão do perfil por especialistas
- Validação com gestores e profissionais da área
- Ajustes para evitar vieses ou exigências indevidas
- Atualização periódica do perfil

15. Uso Responsável e Monitoramento

- Aplicação do perfil apenas para fins legítimos
- Monitoramento dos resultados das decisões tomadas
- Revisão do perfil frente a mudanças no trabalho
- Prevenção de usos indevidos ou discriminatórios

Métodos e Técnicas Utilizados na Profissiografia

A profissiografia constitui um procedimento técnico sistemático destinado à descrição e análise das atividades, condições e exigências associadas a um determinado cargo, com o objetivo de subsidiar decisões organizacionais baseadas em evidências (Pasquali et al., 2010). Para tal, recorre-se a um conjunto articulado de métodos e técnicas de investigação do trabalho, cuja seleção deve ser orientada pela complexidade do cargo, pelo contexto organizacional e pela finalidade do perfil a ser construído.

Um princípio central da profissiografia é que sua construção deve estar ancorada no trabalho real, tal como efetivamente executado, e não apenas no trabalho prescrito (Faiad et al., 2012). Assim, sempre que possível, os métodos devem privilegiar a participação de trabalhadores que ocupam o cargo e executam cotidianamente as tarefas, uma vez que são eles que detêm conhecimento situado sobre as demandas, dificuldades e estratégias reais de execução do trabalho.

De modo geral, a profissiografia adota uma abordagem multimétodo, integrando fontes documentais, observacionais e relacionais, de forma a reduzir vieses e aumentar a fidedignidade das informações obtidas.

Análise Documental

A análise documental consiste no exame sistemático de documentos institucionais que descrevem formalmente o cargo e sua inserção organizacional. Entre os documentos comumente analisados incluem-se descrições de cargos existentes, manuais de procedimentos, organogramas, fluxos de trabalho, normas internas, políticas de compliance e documentos regulatórios externos.

Embora necessária como ponto de partida, a análise documental é insuficiente quando utilizada isoladamente, pois tende a refletir uma visão normativa do trabalho, frequentemente distante

da prática cotidiana. Por essa razão, seus achados devem ser confrontados com informações oriundas de métodos centrados na experiência dos trabalhadores.

Entrevistas com Trabalhadores e Informantes-Chave

As entrevistas constituem uma das principais técnicas na construção da profissiografia, possibilitando o acesso aprofundado ao trabalho tal como é efetivamente realizado. Prioritariamente, devem ser conduzidas com trabalhadores que ocupam o cargo, complementadas, quando pertinente, por entrevistas com supervisores, gestores e profissionais de áreas correlatas.

Recomenda-se o uso de entrevistas semiestruturadas, que permitam explorar atividades rotineiras e excepcionais, tomadas de decisão, situações de pressão, erros críticos, ambiguidades de papel e estratégias de enfrentamento adotadas no cotidiano laboral. A centralidade dos trabalhadores nessa etapa é fundamental para evitar perfis baseados exclusivamente em expectativas gerenciais ou em descrições idealizadas do cargo.

Grupo Focal com Ocupantes do Cargo

O grupo focal consiste em uma técnica qualitativa coletiva, na qual trabalhadores que exercem o mesmo cargo ou funções semelhantes discutem, de forma orientada, aspectos centrais do trabalho (Gondim, 2002). Na profissiografia, o grupo focal é especialmente útil para identificar consensos, divergências e variações na execução das tarefas, bem como para explicitar demandas implícitas do trabalho.

A interação grupal favorece a emergência de elementos que, muitas vezes, não aparecem em entrevistas individuais, como práticas informais, estratégias coletivas de enfrentamento, conflitos recorrentes e percepções compartilhadas sobre pressão, erros e responsabilidades. Ademais, o grupo focal contribui para validar e aprofundar informações previamente levantadas por outras técnicas, fortalecendo a consistência do perfil profissiográfico.

Observação do Trabalho

A observação direta do trabalho, quando viável, permite registrar comportamentos, interações, ritmo de atividades e condições reais de execução das tarefas. Pode ser realizada de forma participante ou não participante, a depender do contexto organizacional e das restrições operacionais.

Essa técnica é particularmente relevante para evidenciar a distância entre o trabalho prescrito e o trabalho real, permitindo identificar demandas de atenção sustentada, multitarefa, interrupções frequentes e adaptações realizadas pelos trabalhadores para dar conta das exigências cotidianas.

Análise de Tarefas e Atividades Críticas

A análise de tarefas envolve a decomposição do trabalho em unidades menores, identificando ações, decisões e responsabilidades associadas a cada etapa do processo laboral. Nessa etapa, a contribuição dos trabalhadores é novamente central, pois são eles que podem indicar quais tarefas são percebidas como críticas, ambíguas ou mais suscetíveis a erro.

A identificação de atividades críticas permite compreender o grau de responsabilidade associado ao cargo e as consequências potenciais de falhas, informações essenciais para a posterior definição de critérios psicológicos pertinentes.

Levantamento das Condições de Trabalho

O levantamento das condições de trabalho compreende a análise de fatores organizacionais, temporais e ambientais que influenciam o desempenho do cargo. Inclui aspectos como jornada, ritmo de trabalho, pressão por prazos, previsibilidade das demandas, suporte organizacional e exposição a informações sensíveis.

Essa análise deve ser conduzida à luz da experiência concreta dos trabalhadores, evitando interpretações baseadas exclusivamente em normas formais ou expectativas gerenciais.

Análise das Interfaces Organizacionais

A análise das interfaces organizacionais examina as relações estabelecidas entre o cargo e outros setores, equipes ou agentes externos. Avaliam-se a frequência, a natureza e a complexidade dessas interações, bem como as exigências comunicacionais e os contextos de negociação ou conflito.

Os trabalhadores oferecem subsídios fundamentais para compreender como essas interfaces se configuram na prática, revelando demandas interpessoais muitas vezes invisíveis em descrições formais de cargos.

Triangulação de Métodos

A triangulação consiste na integração sistemática das informações obtidas por diferentes métodos e fontes. Ao cruzar dados provenientes da análise documental, entrevistas, grupos focais, observação e análise de tarefas, busca-se aumentar a consistência dos achados e reduzir vieses associados a fontes únicas de informação.

Sistematização e Consolidação das Informações

Após a coleta, as informações são organizadas em categorias analíticas, tais como atividades, condições de trabalho, exigências cognitivas, exigências emocionais e exigências comportamentais. O produto final é o perfil profissiográfico, redigido de forma clara, descritiva e tecnicamente fundamentada.

Ressalta-se que a profissiografia não tem por finalidade avaliar indivíduos, mas descrever o trabalho e suas exigências reais, constituindo a base para decisões posteriores, como a definição de critérios psicológicos de avaliação.

Considerações Éticas e Técnicas

A participação dos trabalhadores nos processos de entrevistas, grupos focais e observação deve ocorrer de forma voluntária, com garantia de confidencialidade e uso legítimo das informações. A centralidade do trabalhador na profissiografia não apenas aumenta a qualidade técnica do perfil, como também reduz riscos éticos, organizacionais e decisórios associados à construção de perfis descolados da realidade do trabalho.

Referências

Faiad, C., Coelho Junior, F. A., Caetano, P. F., & Albuquerque, A. S. (2012). Análise profissiográfica e mapeamento de competências nas instituições de segurança pública. *Psicologia: Ciência e profissão*, 32, 388-403.

Gondim, S. M. G. (2002). Grupos focais como técnica de investigação qualitativa: desafios metodológicos. *Paidéia (Ribeirão Preto)*, 12, 149-161.

Pasquali, L., Moura, C. F., & Freitas, L. C. O. (2010). Análise Profissiográfica. In L. Pasquali (Org.). *Instrumentação Psicológica* (pp. 441 – 453). ArtMed.

Como citar esse documento:

APA 7ª edição

Rodrigues, C. M. L. (2026). *Etapas da profissiografia* [Nota técnica]. Cognoscente.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.19405717>

ABNT (NBR 6023:2018)

RODRIGUES, Carlos Manoel Lopes. **Etapas da profissiografia**. Nota técnica. Brasília: Cognoscente, 2026. Disponível em: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19405717>